

При анализе количества GAP43⁺ клеток в зубчатой извилине гиппокампа было выявлено повышение числа клеток, экспрессирующих белок нейромодулин в группе 0.1 Гр, которое снижалось с увеличением дозы до 5 Гр, но не достигало контрольных значений (рис. 2 Б).

Рисунок 2. Зависимость показателей морфофункционального состояния головного мозга от дозы фракционированного облучения: А) количество Prom1⁺ клеток в гранулярном слое зубчатой извилины гиппокампа; Б) количество GAP43⁺ клеток в гранулярном слое зубчатой извилины гиппокампа.

Таким образом, в результате работы было выявлено повышение уровня тревожности, исследовательской активности, числа нейрональных стволовых клеток и синаптической пластичности в гиппокампе головного мозга мышей при фракционированном облучении в малых дозах (0.1 Гр) и снижение этих показателей с увеличением дозы облучения до 5 Гр.

DOI:10.5281/zenodo.17058807

ТРАНСКРИПЦИОННАЯ ПРОГРАММА КУКОЛОК НАСЕКОМЫХ С ПОЛНЫМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ ЧАСТИЧНО ПОВТОРЯЕТ ТРАНСКРИПЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ЭМБРИОНА THE TRANSCRIPTIONAL PROGRAM IN PUPAE OF HOLOMETABOLOUS INSECTS PARTIALLY RECAPITULATES THAT OF EMBRYOS

А.М. Озерова, М.С. Гельфанд

Сколковский институт науки и технологий, г. Москва, Россия;
mikhail.gelfand@gmail.com

Ключевые слова: транскриптом, экспрессия генов, эмбриогенез, метаморфоз, насекомые с полным превращением

Куколка бабочки, мухи или жука похожа на яйцо («муравьиные яйца» рыбаков – это именно куколки муравьев). Куколка не двигается, и при этом в ней активно идут процессы клеточной дифференцировки, формирования

тканей и органов. Насекомые с полным превращением являются монофилетической группой, т.е. стадия куколки возникла в ходе эволюции один раз. Ее происхождение остается предметом дебатов; не отвечая на него прямо, мы предположили, что в куколке может (частично) воспроизводиться транскрипционная программа эмбриона.

Это предположение оказалось правильным. Анализ доступных транскриптомов представителей Diptera (4), Lepidoptera (2), Hymenoptera (1) и Coleoptera (1) показал, что в большинстве случаев профиль экспрессии генов в куколке больше похож на таковой в эмбрионе, чем в личинке и имаго, а различия в экспрессии генов при сравнении эмбриона и личинки положительно коррелируют с различиями при сравнении куколки и имаго (Ozerova & Gelfand, 2022). При этом кластер генов, экспрессия которых меняется при переходе из эмбриона в личинку и потом возвращается к эмбриональному уровню, обогащен генами, функции которых связаны с метаболизмом и развитием.

Следующим естественным предположением было существование у куколок стадии, аналогичной филотипической стадии эмбриона (Drost et al., 2017), т.е. стадии, на которой более всего сходны профили генной экспрессии родственных видов (ср. закон Бэра в эмбриологии). Для проверки этого предположения были секвенированы развитийные серии транскриптомов куколок двух далеких видов дрозophil, *Drosophila melanogaster* и *D. virilis* (Д.А. Куликова, Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН; М.В. Евгеньев, Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН). Сравнение профилей экспрессии на соответствующих друг другу стадиях метаморфоза показало картину более сложную, чем ожидалось: большее сходств (и большее сходство с эмбрионом) в ранней куколке и меньшее – в середине активного метаморфоза на стадии P4 (Ozerova et al., 2025). При этом пик экспрессии на этой стадии характерен как раз для генов, возникших у общего предка насекомых с полным превращением.

Представляло бы интерес провести аналогичные исследования для представителей других отрядов Holometabola, в частности, среди двукрылых – для видов с подвижной куколкой (комары), и, наоборот, для видов жуков с гиперметаморфозом и стадией ложной куколки. Стоило бы также исследовать метаморфоз на уровне транскриптомов единичных клеток. Наконец, используя подробные транскриптомные данные, можно было попытаться определить уже в конкретных экспериментах, какие именно сигнальные и регуляторных подсистемы эмбриональной программы повторно активируются в куколках. Ответ на эти вопросы должен прояснить эволюционное происхождение стадии куколки и полного метаморфоза.

Этот проект был частично поддержан грантом РФФ № 23-14-00136 (руководитель А.А. Миронов, Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН).

Список литературы

1. Drost H.-G., Janitza P., Grosse I., Quint M. Cross-kingdom comparison of the developmental hourglass // *Current Opinion in Genetics and Development*. 2017. V. 45. № 8. P. 69–75.
2. Ozerova A.M., Gelfand M.S. Recapitulation of the embryonic transcriptional program in holometabolous insect pupae // *Scientific Reports*. 2022. V. 12. № 1. Art. 17570.
3. Ozerova A.M., Kulikova D.A., Evgen'ev M.B., Gelfand M.S. Temporal dynamics of gene expression during metamorphosis in two distant *Drosophila* species // *Genome Biology and Evolution*. 2025. V. 17. № 6. Art. evaf100.

DOI:10.5281/zenodo.17058893

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РАЗЛИЧИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К БИФЕНАЗАТУ КУЛЬТУР ОБЫКНОВЕННОГО ПАУТИННОГО КЛЕЩА (*TETRANYCHUS URTICAE* KOCH) ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВИЗР GENETIC BASIS OF DIFFERENCES IN RESISTANCE TO BIFENAZATE IN CULTURES OF THE TWO-SPOTTED SPIDER MITE (*TETRANYCHUS URTICAE* KOCH) FROM THE VIZR COLLECTION

Е.С. Окулова¹, И.А. Тулаева¹, Г.П. Иванова¹, Р.Р. Жидкин²,
Т.В. Матвеева^{1,2}

¹Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений,
г. Пушкин, Россия;

²Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
Россия

Ключевые слова: обыкновенный паутинный клещ, *Tetranychus urticae*,
резистентность, бифеназат, устойчивость к акарицидам

Обыкновенный паутинный клещ (*Tetranychus urticae* Koch) является полифагом, поражающим до 1100 видов растений, среди которых много экономически значимых сельскохозяйственных культур. Благодаря особенностям своей биологии данный фитофаг представляет серьезную проблему для растениеводства. Основным методом защиты растений от *T. urticae* является применение акарицидов. Однако интенсивное использование ограниченного ассортимента препаратов быстро приводит к возникновению резистентности у клещей, особенно в условиях защищенного грунта. Дополнительным фактором риска служит постоянный ввоз в РФ посадочного материала из-за рубежа, с которым могут проникать уже устойчивые популяции вредителей, ранее адаптировавшиеся к препаратам, не зарегистрированным в России. В этой связи изучение механизмов формирования устойчивости к пестицидам является важным условием для её прогнозирования и эффективного преодоления.

Одним из основных механизмов резистентности является нечувствительность сайта-мишени к действующему веществу препарата. Она обусловлена возникновением однонуклеотидных замен (SNP) или точковых мутаций в геноме вредителя, вызывающих изменения в структуре белка-рецептора. Такие изменения конформации белка снижают эффективность

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156